

MUHAMMAD XO`JA AHROR VALI ASARLARI O`RGANILISHI

Muhamdiy Xoja Ahror Vali

Afg`oniston fuqarolarini o`qitish ta`lim markazi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7579174>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xo`ja Ahror Valiyning hayot yo`li va asarlarining o`rganilishi borasida fikr yuritilgan

Kalit so`zlar: "Havroiyya", naqshbandi, muttasil, Jomiy, "Faqarot ulorifin", "Volidiya",

O'zbekistonning Samarqand shahri nafaqat tarixiy yodgorliklari tufayli tarixiy ahamiyatga ega, balki oqsoqollar, olimlar va shoirlarning rivojlanishi ham Samarqandning muhim yo'nalishlaridan biridir. Bugungi kunda shaharga sayohat qiladigan turistlar va olimlar mauralinhar olimlari xotirasini eslatuvchi tarixiy joylar va mahallalarga duch kelishmoqda. (taxallusi; asl ismi Xoja Ubaydulloh ibn Xoja Mahmud ibn Xoja Shahobiddin Shoshiy) (1404, hozirgi Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani Bog'iston qishlog'i — 1490, Samarqand) — o'rtaosiyolik mutafakkir, naqshbandiya tariqati rahnamolaridan.

Otasi shayx Xoja Mahmud naqshbandiyaning xojagon sulukida bo'lgan, tijorat va ziroat ishlari bilan shug'ullangan. Shayx Xovandi Tohur ona tomondan uning bobosidir. X.A.ning bolalik va yoshlik davri Toshkentda o'tgan. Toshkent va Samarqand madrasalarida tahsil olgan. U tasavvuf ilmiga qiziqadi, shu maqsadda Hirotga borib Shayx Bahouddin Umar, Shayx Zayniddin Xavofiy kabi taniqli mutasavviflar suhbatida bo'ldi. X.A., ayni vaqtda, dehqonchilik va tijorat ishlari bilan shug'ullanadi. Juda katta yersuv, molmuluk uning tasarrufida edi. Shu bois Urta Osiyoda beqiyos iqtisodiy va siyosiy qudratga ega bo'lib, mamlakatning ichki va tashqi siyosiy hayotida yetakchi o'rin egallaydi. U faqat Movarounnahrda emas, Xuroson, Hindistonda ham savdosotiq ishlarini yo'lga qo'ygan. Butun umri davomida elyurt va xalqning manfaatini yo'lida ko'p savob, xayrli ishlar qilgan. O'z xo'jalik faoliyatidan olgan daromadning ko'p qismini aholi to'lashi lozim bo'lgan soliqlarni to'lashga, diniy ishlarga, madaniy qurilishlarni amalga oshirishga sarflagan. Hojatmand insonlarga va oilalarga muttasil yordam berib, mehr va muruvvatini ayamagan. Jamiyatdagi tutgan yuksak mavqeidan foydalanib taxt uchun kurashgan shahzodalar o'rtasidagi nizolarni tinchlik yo'li bilan bartaraf qilgan. X.A. Amir Temur tuzgan buyuk saltanat parchalanayotgan, tahlikali va o'ta murakkab davrda yashadi. Shunday sharoitda u fuqarolar, elyurt manfaatini ko'zlab, siyosiy voqealarda ishtirok etishga majbur bo'ldi. Garchi soliklar siyosatdan uzoq turishni afzal ko'rgan bo'lsalarda, X.A. bu an'anani buzdi. X.A.ning sulton va podshohlar bilan

muloqotda bo'lishi shunchaki yuksak martaba, shaxsiy manfaat va shuhrat ketidan quvish uchun emas, balki oddiy fuqarolar manfaatini himoya qilish uchun zarur edi. U shu tariqa mazlumlarning homiysiga aylandi. Jomiy, Navoiy, Bobur X.A.ni o'zlariga ma'naviy pirustoz deb bilganlar.

Umuman olganda, Xajih Obaidullohning oila a'zolari va uning qarindoshlari o'z davrining bilimdonlari bo'lgan. Ular orasida doyasi Xayr Ibrohimiy ham o'z ta'limini davom ettirishga asosiy turtki bo'lgan va shu munosabat bilan uni Samarqandga olib kelgan.

X.A. Amir Temur tuzgan buyuk saltanat parchalanayotgan, tahlikali va o'ta murakkab davrda yashadi. Shunday sharoitda u fuqarolar, elyurt manfaatini ko'zlab, siyosiy voqealarda ishtirok etishga majbur bo'ldi. Garchi soliklar siyosatdan uzoq turishni afzal ko'rgan bo'lsalarda, X.A. bu an'anani buzdi. X.A.ning sulton va podshohlar bilan muloqotda bo'lishi shunchaki yuksak martaba, shaxsiy manfaat va shuhrat ketidan quvish uchun emas, balki oddiy fuqarolar manfaatini himoya qilish uchun zarur edi. U shu tariqa mazlumlarning homiysiga aylandi. Jomiy, Navoiy, Bobur X.A.ni o'zlariga ma'naviy pirustoz deb bilganlar.

X.A.ning 3 risolasi bizgacha yetib kelgan. Birinchi, "Faqarot ulorifin" ("Oriflar so'zlaridan parchalar") bo'lib, unda X.A. va boshqa ba'zi mutasavviflarning tariqatga oid fikrlaridan namunalar keltirilgan. Ikkinchisi "Volidiya" ("Otaga bag'ishlov") bo'lib, uni o'z otasi iltimosiga ko'ra yozgan. Unda tariqat yo'liga kirgan kishining axloqi, odobi, faqr va fano tushunchalari haqida so'z boradi. Bu risola o'z davrida keng shuhrat qozonib, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy unga munosib baho bergan. Zahiriddin Muhammad Bobur bu risolani fors tilidan o'zbek tiliga she'riy tarjima kilgan. Bu tarjima 1991-yilda Toshkentda nashr etilgan. Risola 2004-yilda sharqshunoslar Mahmud Hasaniy va Ditora Rajabova tomonidan forsidan qayta tarjima qilingan va nashr etilgan. Uchinchi risola "Havroiyya" deb atalib, mashhur mutasavvif shoir Abu Sayd Abdulxayr (Pa.)ning "Havro" ("Hurlar" yoki "Farishtalar") so'zi bilan boshlanuvchi bir ruboiysini sharhlashga bag'ishlangan. Bu asarlardan boshqa X.A.ning o'z zamondoshlariga yo'llagan maktublari ham bizgacha yetib kelgan. Ular X.A.ning o'z davri ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy hayotida tutgan o'rnini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Bu maktublarning ruscha tarjimasini tarix fanlari doktori Asomiddin O'rinboyev tayyorladi. Maktublar A.O'rinboyev bilan amerikalik olim, NyuJersi universitetining professori Jo Enn Gross hamkorligida ingliz tiliga o'girilib, "Xoja Ubaydulloh Ahrorning xatlari va uning muridlari" nomi bilan 2002-yilda Gollandiyada nashr etildi.

X.A. tasavvuf nazariyasi va amaliyotiga katta hissa qo'shgan. Uning madaniy merosida Qur'on oyatlarining tafsiri, hadislarining sharxlari aloxida urin egallaydi.

Faxruddin Ali Safiyning "Rashahot" asarida X.A.ning 120 ga yaqin tafsiru sharxlari rashha (tomchi)lar tarzida berilgan. X.A. musulmon dunesining buyuk mutasavviflar silsilasida mo'tabar o'rin tutadi. Musulmon dunyosida 356 ta avliyo o'tgan bo'lib, ulardan 3 tasi Qutb ulAqtob (ulug' darajaga yetgan avliyo) sifatida e'tirof etilgan. Shu 3 zotning biri X.A. bo'lgan.

O'zbekistonda istiqloq tufayli X.A. ning ma'naviy merosi chuqur o'rganilmoqda. X.A. tavalludining 600-yilligini keng nishonlash hakida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori (2004-yil 25 mart) uning ana shu merosidan xalqni bahramand etishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Umuman olganda, Xajih Obaidullohning oila a'zolari va uning qarindoshlari o'z davrining bilimdonlari bo'lgan. Ular orasida doyasi Xayr Ibrohimiy ham o'z ta'limini davom ettirishga asosiy turtki bo'lgan va shu munosabat bilan uni Samarqandga olib kelgan. Xajeh Ahrar aytadi:

Doyim o'qishni yaxshi ko'rardi va shu sababdan Meni Chachdan Samarqandga olib keldi.

Ushbu hodisa 1427 yil 23 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan davrda sodir bo'lgan.

Xajiy Ahrar o'qishni Mavlano Qutbiddin Samarqandiy maktabida boshlagan, ammo kasallik tufayli maktabni tark etishga majbur bo'lgan. Natijada u mustaqil o'qishni davom ettirdi va bir muddat o'tgach, arab tilini yaxshi bilgan.

Ilm olish uchun u Samarqand oqsoqollaridan birining qiziga uylanishdan bosh tortdi va sufizm masalalarini yosh olimlari huzurida o'rgandi. Xususan, buyuk sufiy Saad al-Din Kashg'ariy (d. 1456- yil- Hirot), keyinchalik undan Abdolrahmon Jamini tilga oldi.

Abdolrahmon Jomiy Xaja Ahrar haqida yozgan bo'lsa-da, u zot: "Xoja Ubaidulloh Ahrar bugun Karamat va Xajagan sinfining viloyatlari oyat va jamlashning namoyon bo'lishdir", degan.

XIX asrda sharq va g'arbdan kelgan mualliflar va olimlar ham Xoja Ahrorni hurmat bilan tilga olganlar. Masalan, mashhur vengriyalik olim Herman Vambri uni "Bukhara tarixi" kitobida faxr bilan tilga olgan.

Nihoyat, Xayr Ahrar Samarqandda 895 AH da vafot etdi va bugun O'zbekistonga sayohat qilgan sayyohlar va olimlar Kamangan qishlog'idagi Xoja Ahror maqbarasini ziyorat qilishdi va Samarqanddan o'n besh kilometr uzoqlikda naqshbandiy mazhabining mashhurlaridan birini xotirlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <http://www.esalat.org/images/khwaja%20ehraare%20wali.htm>
2. https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
3. <https://www.khabaronline.ir/news/161124/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%84%DB%8C->
4. <https://shosh.uz/uz/xoja-ahror-valiy-1404-1490/>

